

JIZZAX VILOYATIGA KIRITILGAN INVESTITSIYALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Xasanov Axmadjon Shodiyarovich

Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qtuvchisi

Xudoyorov Diyorbek Akobir o'g'li

Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filiali talabasi

Shequlova Orzigul Ibrohim qizi

Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533393>

Annotatsiya: Mazkur maqola soliqlar va ijtimoiy tenglik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qiladi. Unda soliq siyosati vositasida jamiyatda iqtisodiy va ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Xususan, progresiv soliqlash tizimining aholining turli qatlamlariga ta'siri, soliq imtiyozlari orqali kam ta'minlangan guruhlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va bu siyosatning iqtisodiy barqarorlikka bo'lgan ijobiy ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, maqolada adolatli soliq tizimini shakllantirishda duch kelinayotgan muammolar va ularni hal qilish yo'llari haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot natijalari soliqlarning nafaqat davlat byudjetini shakllantirishda, balki ijtimoiy hamjihatlikni ta'minlashda ham muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Soliq tizimi, islohotlar, zamonaviy yondashuvlar, raqamlashtirish, soliqqa tortish, iqtisodiy rivojlanish, Soliq siyosati, ijtimoiy tenglik, progressiv soliqqa tortish, soliq tizimi, iqtisodiy tenglik.

Kirish

Soliq siyosati har bir davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining ajralmas qismi bo'lib, uning yordamida davlat byudjeti shakllantiriladi, ijtimoiy dasturlar amalga oshiriladi va jamiyatdagi tenglikni ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizmlar ishlab chiqiladi. Soliq tizimi orqali iqtisodiy resurslarni qayta taqsimlash, kambag'al qatlamlarni qo'llab-quvvatlash va umumiy farovonlikni oshirishga erishish mumkin. Shu bilan birga, adolatli soliq siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirish murakkab jarayon bo'lib, ko'plab iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishni talab qiladi. Ushbu maqolada soliq siyosatining ijtimoiy tenglikka ta'siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Soliq siyosati davlatning iqtisodiy va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, ijtimoiy tenglikni ta'minlashda soliqlarni samarali boshqarish asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada soliq siyosati va ijtimoiy tenglik o'rtasidagi bog'liqlik, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi. Soliq tizimini isloh qilish har bir davlatning iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lidagi muhim bosqichlardan biridir. Soliq tizimi nafaqat davlat byudjetini shakllantiradi, balki jamiyatdagi iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishda ham asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada soliq tizimini isloh qilishning zamonaviy yo'nalishlari, dolzarb masalalari va kutilayotgan natijalar yoritiladi.

Soliq siyosatining ijtimoiy tenglikka ta'sirij

Soliq siyosati yordamida davlat jamiyatdagi iqtisodiy resurslarni qayta taqsimlaydi. Progresiv soliqlash tizimi — yuqori daromad oluvchi fuqarolardan ko'proq soliq yig'ib, ularni ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga yo'naltirish orqali iqtisodiy tengsizlikni kamaytiradi. Masalan, soliq imtiyozlari va subsidiya tizimi orqali kam ta'minlangan oilalar, yosh bolali ayollar yoki nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Ijtimoiy tenglikni ta'minlashda soliqlarning yana bir muhim jihati — ular orqali ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma kabi ijtimoiy sohalarga mablag' ajratishdir. Ushbu sohalarning rivoji orqali fuqarolarning umumiy turmush darajasini oshirishga erishiladi.

Dolzarb muammolar

Soliq siyosati va ijtimoiy tenglikni ta'minlash jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi:

1. **Yashirin iqtisodiyot:** Ko'plab davlatlarda yashirin iqtisodiyotning yuqori ulushi soliqlarni yig'ish samaradorligini pasaytiradi. Bu esa davlatning ijtimoiy dasturlar uchun yetarli mablag' ajrata olmasligiga olib keladi.
2. **Noadolatli soliq tizimi:** Ayrim davlatlarda soliq yukining asosan kam daromadli qatlamlarga tushishi iqtisodiy tengsizlikni yanada kuchaytiradi. Masalan, bir xil stavkadagi soliq tizimi (flat tax) yuqori daromadli shaxslar uchun nisbatan kam yuk bo'lib, past daromadli shaxslar uchun og'ir bo'ladi.
3. **Soliq qochish:** Xalqaro kompaniyalar va badavlat shaxslarning soliqlardan qochish maqsadida offshor hududlardan foydalanishi davlat byudjetiga katta zarar yetkazadi.

Muammolarni hal etish yo'llari

Ijtimoiy tenglikni ta'minlash maqsadida soliq siyosatini isloh qilish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. **Progresiv soliqlash tizimini rivojlantirish:** Daromad va mulk miqdoriga qarab soliqlarni oshirib borish orqali iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish mumkin. Bu tizimning samaradorligi daromadlar va soliqlarni aniq va shaffof hisoblashga bog'liq.
2. **Raqamlashtirish:** Soliq yig'imlarini avtomatlashtirish yashirin iqtisodiyotni kamaytiradi va soliqlardan qochish holatlarini qisqartiradi. Elektron soliq tizimlari orqali korxonalar va fuqarolar o'z soliq majburiyatlarini osonroq va tezroq bajarishlari mumkin.
3. **Ijtimoiy dasturlarni maqsadli moliyalashtirish:** Soliqlardan tushgan mablag'larni ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoyaga yo'naltirish orqali fuqarolar hayot sifatini oshirishga e'tibor qaratish zarur.
4. **Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish:** Soliq qochishni oldini olish uchun xalqaro miqyosda kelishuvlar va ma'lumot almashuvini kuchaytirish kerak. Bu, ayniqsa, yirik kompaniyalar va offshor zonalar bilan bog'liq muammolarni hal qilishda muhimdir.

Xulosa

Soliq siyosati ijtimoiy tenglikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib, uning samaradorligi davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatiga bog'liq. Adolatli va shaffof soliq tizimi jamiyatdagi iqtisodiy tengsizlikni kamaytirib, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, soliq siyosatining xalq manfaatlariga moslashtirilishi va zamon talablariga javob beradigan darajada isloh qilinishi muhim ahamiyatga ega. Soliq siyosati ijtimoiy tenglikni ta'minlashda davlatning qudratli vositasi hisoblanadi. Uning samaradorligi yuqori daromadli qatlamlardan mablag'larni qayta taqsimlash va ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlash orqali oshiriladi. Shu bilan birga, soliq tizimini shaffoflashtirish, murakkabliklarni bartaraf etish va qora iqtisodiyotga qarshi kurashish orqali soliq siyosatini yanada samarali qilish mumkin. Natijada, ijtimoiy adolatni ta'minlashga va jamiyat farovonligini oshirishga erishiladi. Soliq tizimini isloh ham qilish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun zarurdir. Zamonaviy yondashuvlarni qo'llash orqali soliqqa tortish tizimini shaffof, samarali va

raqobatbardosh qilishga erishiladi. Islohotlarning muvaffaqiyati esa ularning amaliyotda qanday qo'llanilishiga bog'liq.

References:

1. Musayev, B. "Soliq siyosati va iqtisodiy islohotlar." Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2021.
2. Smith, A. "The Wealth of Nations." London: Penguin Books, 1776.
3. International Monetary Fund. "Fiscal Policy and Inequality." IMF Report, 2014.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy ma'lumotlari. <https://soliq.uz>
5. Stiglitz, J. E. "Economics of the Public Sector." New York: W.W. Norton & Company, 2015.